

QADIMIY TILLARNING ILK SIVILIZATSIYASI

Turaeva Umida Shukhratovna

PhD at Termiz University of Economics and Service

umidahope943@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292410>

Annotatsiya: Ushbu maqola qadimiy tillarning ilk sivilizatsiyalarining shakllanishiga bo'lgan ta'sirini o'rganadi. Mesopotamiya, Misr, Indus vodiysi va Xitoy kabi qadimgi sivilizatsiyalarda rivojlangan yozuv tizimlari va tillarning ijtimoiy, madaniy va siyosiy hayotga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi. Maqolada, shuningdek, tilning taraqqiyoti va sivilizatsiya rivojining o'zaro bog'liqligi, tilning yozma shakliga o'tishi va uning ijtimoiy tuzilmalarga ta'siri kabi masalalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Qadimiy tillar, ilk sivilizatsiyalar, yozuv tizimlari, Mesopotamiya, Misr, Indus vodiysi, Xitoy, tilning taraqqiyoti, madaniy almashinuv, ijtimoiy tuzilma.

Insoniyat tarixining eng muhim davrlaridan biri ilk sivilizatsiyalar davri hisoblanadi. Ushbu davrda insoniyat jamiyati tubdan o'zgarib, murakkab ijtimoiy tuzilmalar, shaharlar va yozma madaniyat paydo bo'ldi. Ushbu o'zgarishlarda tilning roli beqiyosdir. Til insonlar o'rtasidagi aloqani ta'minlab, bilimlarni saqlash va uzatishga imkon berdi. Yozuv tizimlarining ixtiro qilinishi esa ma'lumotlarni avloddan-avlodga o'tkazishni yanada samarali qildi. Ushbu maqolada biz qadimgi Mesopotamiya, Misr, Indus vodiysi va Xitoy kabi sivilizatsiyalarda rivojlangan tillarning va yozuv tizimlarining ijtimoiy, madaniy va siyosiy hayotga qo'shgan hissasi, shuningdek, tilning taraqqiyoti va sivilizatsiya rivojining o'zaro munosabatlari tahlil qilinadi.

Qadimiy tillarning ilk sivilizatsiyasi davrida sezilarli darajada shakllangan, umumlashgan, eng qadimiy madaniy-ma'naviy yodgorliklar yaratilganligi bilan ahamiyatga molik. Bu tillar o'z navbatida, keyingi davrlarda yanada takomillashgan bir qator tillar yaralishida asosiy omil sifatida xizmat qilgan. Kishilik jamiyati umumiy rivoji jarayonida ham qadimiy tillarning o'рни beqiyosdir. Shuningdek, qadimgi tillar ma'lum davr mobaynida umumistemolda mavjud bo'lgan bo'lsada, vaqt o'tgan sari ular aloqa-munosabat vositasi sifatida iste'moldan chiqib boshlagan, o'lik tilga aylangan. Lotin tilini bu jarayonga yorqin namuna sifatida e'tirof etish mumkin, chunki hozirgi kunda lotin tili o'lik tillar sirasiga kiradi, umumistemolda qatnashmaydi.

Fan va texnologiyalar integratsiyasi jarayonida yangi til iste'molga kira boshladi - maxsus yaratilgan xalqaro til ya'ni "sun'iy til" yuzaga keldi. Polyak

tadqiqotchisi L.Zamengof tomonidan yaratilgan esperanto tili sun'iy til hisoblanib, uning asosi Yevropa tillariga borib taqaladi, ya'ni grammatikasi agglutinativ xarakterda, grafikasi lotin yozuvi asosida shakllangan.

Yunonistonda tilshunoslik fanining taraqqiyoti tarixiy Iskandariya davrida (eramizdan avvalgi III-II asrlar) yanada yuksaladi. Bu davrda Iskandariya tilshunoslik (grammatik) maktabi vujudga keldi. Bu maktabga Aristarx Samofrakiy, Dionis Frakiy, Apolloniy Diskol kabi mashhur olimlar asos solishadi.

Sofokl

Gomer

Esxil

Mazkur maktabning asosiy maqsadi yunon adabiy an'analarini saqlash, Gomer, Sofokl, Esxil kabi allomalar asarlariga filologik izoh berish, umumiy va yagona yunon adabiy tilini vujudga keltirish kabilardan iborat edi.

Antik tilshunoslik xususida so'z yuritilganda, qadimgi Xitoyda vujudga kelgan lisoniy asarlarni ham eslab o'tish joiz. Qadimgi Xitoy tilshunosligi shakllanganiga ham 2500 yildan ko'proq vaqt ortda qolgan bo'lib, bunda dastlab "Erya" asari vujudga kelgan.

"Erya" leksikografik ish bo'lsa-da, unda orfografik, ensiklopedik va mafkuraviy bilimlarning me'yori ham belgilab berilgan. Bu asarning sharhiga bag'ishlangan ba'zi ishlar ham yoziladi. Bunday ishlardan biri "Guanya" asaridir. "Guanya"ni keng ma'noda "Erya"ning lo'g'ati deyish mumkin. Qadimgi Xitoyda keyinchalik "Mahalliy shevalar" deb ataluvchi "Fanyan" asari vujudga keladi. Biroq u

"Erya" singari mashhur bo'lolmadi.

Qadimgi arab tilshunosligining eng taraqqiy etgan davri VII- VIII asrlarda hukm surgan Xalifalik davriga to'g'ri keladi. Unga qadimgi hind, yunon, qisman xitoy tilshunosliklarining ta'siri katta bo'ldi.

Arab tilshunosligining vujudga kelishi ilohiy "Qur'on" kitobining mazmuni va mohiyatini musulmonlarga tushunarli qilish maqsadi bilan uzviy bog'liqdir.

Bundan tashqari, klassik arab tilini shevalar ta'siridan himoya qilish ham ko'zda tutiladi. Qadimgi arab tilshunosligining markazi Basra va Kufa shaharlari, keyinchalik esa Basra va Bog'dod shaharlari bo'lgan.

Bu davrda bir qator tilshunos olimlar tadqiqot ishlarini olib borishib, fan taraqqiyotiga o'z xissasini qo'shishgan, bu kabi olimlar qatoriga J.Skaligerni "Lotin tili asoslari haqida" (1540) asari uchun, R.Stefanusni esa "Lotin tili xazinasi" (1553) tadqiqot ishi uchun e'tirof etishimiz maqsadga muvofiq. Shuningdek, G.Stefanus yunon tilida "Grek tili xazinasi" asarini nashr ettirishi ham fan taraqqiyotida muhim qadamlardan biri bo'ldi.

Ushbu davlarda Sharq tillariga bo'lgan e'tibor yanada ortdi, ayniqsa, semit tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqish nafaqat tadqiqotchilar, balki barcha soha vakillari orasida ham kuzatildi. Bunda semit filologiyasining yuzaga kelishi ahamiyatlidir. Ya'ni qadimgi yahudiy, aramiy, arab, efiopiya tillari tadqiqi kuchaydi, bir qator ilmiy va amaliy ishlar yuzaga kela boshladi, bir qator asarlar yozildi. Misol tariqasida e'tirof etadigan bo'lsak, I.Reyxlin qadimgi yahudiy tili grammatikasini 1506-yilda yaratib, fanga yangi kashfiyot qildi desak mubolag'a bulmaydi. Ushbu asarda ilk marta "affiks" terminini muomalada keng qo'llaniladi va buning natijasida bu termin XVI-XVIII asrlarda qo'llanilish doirasi tobora ortib bordi.

Yana bir tilshunos olim P.de Alkam arab tili grammatikasiga oid bir necha yillik tadqiqotlari natijasida yuzaga kelgan asarlarini 1506-yilga kelib e'lon qildi. Ayniqsa, XVI asrda qator tillarning – nemis, fransuz, ingliz, venger, chex, polyak, slavyan va boshqa tillarning grammatikasiga oid asarlar maydonga keldi.

Ayni paytda uyg'onish davri ijodkorlari yaratgan asarlarda antik adabiyot an'analari realistik elementlar bilan uyg'unlashadi. Bu zamin kishisi hayotidan olingan vaziyatlar, hayotiy obrazlar, insoniy kechinmalarning tabiiyligi kabilarda ko'zga tashlanadi. Uyg'onishning boshlanishi Italiyada namoyon bo'ldi, uning ilk yirik vakili Dante hisoblanadi. Keyinchalik Petrarka she'rlari, Bokachcho hikoyalarda bu davrga xos asosiy belgilar — mavhum ramziy obrazlar o'mini realistik obrazlar egallashi, voqelikni asliga muvofiq tasvirlashga intilish kabilarda ko'zga tashlandi. Bu harakat keyinchalik butun Yevropaga yoyildi, Leonardo da Vinchi, Albrect Dyurer, Jordano Bruno, Kopemik, Rable va Servantes kabi yirik mutafakkir va ulug' yozuvchilarni yuzaga keltirdi.

1696 – yilda Angliyada (Oksford) Genrix Vilgelm Ludolfning lotin tilida tuzilgan "Rus grammatikasi" asari yaratildi. Birinchilardan bo'lib, italyan (1612) va fransuz (1694) tili lug'atlari chop etildi.

Agar o'rta asr va Uyg'onish davrida klassik filologiyaning g'oyalari taraqqiy ettirilgan bo'lsa, XVII, XVIII asr tilshunosligida tubdan o'zgarish bo'lib, yangi tipdagi grammatika, lug'atlar, xususan, ko'p tomli katta lug'atlar maydonga keldi.

Ana shunday lug'atlardan biri rus sayyohi akademik Pyotr Simon Pallasning "Barcha tillar va shevalarning (lahjalarning) qiyosiy lug'ati" asaridir. 272 tilga oid to'rt tilli bu lug'at Peterburgda 1786-1791-yillarda nashr qilingan bo'lib, unda ruscha so'zlarning 272 tilga qilingan tarjimai beriladi va qiyoslanadi. Bu lug'at qiyosiy-tarjima lug'at sifatida e'lon qilinadi. Mazkur lug'atga Osiyo, Yevropa, Afrika va Amerika tillari kiritiladi, ushbu tillarga oid materiallar beriladi.

Yana bir katta lug'at ispaniyalik Lorenzo Gervasning "Ma'lum xalqlar tillarining katalogi" (Madrid 1800-1804) asaridir. Ushbu lug'at 307 tilga oid leksik va grammatik ma'lumotlarni berishi bilan ajralib turadi.

Leksikografik tadqiqotlar yo'nalishida ma'lum bo'lgan ishlardan biri nemis olimlari I.K.Adelung va I.S.Faterlarning "Mitridat yoki umumiy tilshunoslik" lug'atidir. Ushbu lug'at 500 ta tilni qamrab olishi, ular haqida ma'lumotlar berishi bilan e'tiborga loyiq bo'lgan.

Xullas, ko'plab tillarni o'z ichiga olgan qator lug'atlarning nashr qilinishiga, ulardagi ma'lumotlarning to'liq va mukammal emasligiga qaramay, bunday ishlar tillarni taqqoslab, qiyosiy o'rganishga - qiyosiy - tarixiy tilshunoslikka zamin yaratdi.

Antik davrining adabiy asarlarini nashr qilish va ularga lisoniy sharhlar yozishda, ayniqsa, quyidagi olimlarning xizmatlari, mehnatlari katta bo'ldi. Bular: Jyul` Cezar` Skaliger (1484-1558), Robert Stefanus (1503-1559), uning o'g'li Genrix Stefanus (1528-1598), Gerxardt Iogann Fossiy, Sharl Dyukanj, Iogann Reyxlin, Iogann Melanxton va boshqalar.

J.Skaliger «Lotin tili asoslari haqida» (1540) asarini yaratgan bo'lsa, R. Stefanus "Lotin tili xazinasini" (1553) tadqiqotini e'lon qiladi. G.Stefanus esa yunon tiliga bag'ishlab, "Grek tili xazinasini" asarini chop ettirdi.

Ayni vaqtda Sharq tillarini, ayniqsa, semit tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqish kuchaydi, semit filologiyasi maydonga keldi. Ya'ni qadimgi yahudiy, aramiy, arab, efiopiya tillari tadqiq qilindi. Qator asarlar yaratildi. I.Reyxlin qadimgi yahudiy tili grammatikasini (1506) yaratib... unda birinchi bo'lib, "affiks" terminini qo'lladi va bu termin XVI-XVIII asrlarda faol ishlatila boshlandi. P.de Alkam arab tili grammatikasiga oid asarlarini (1506) e'lon qildi. Yakov Xolius va erleniyalar arab tili tadqiqi bilan shug'ullangan bo'lsalar, Iov Ludol`f efiopiya tili yuzasidan ish olib bordi.

Ayniqsa, XVI asrda qator tillarning – nemis (1527), Fransuz (1531), ingliz (1538), venger (1539), chex (1567), polyak (1568), slavyan (1596) va boshqa tillarning grammatikasiga oid asarlar maydonga keldi.

1696 -yilda Angliyada (Oksford) Genrix Vilgelm Ludolfning lotin tilida tuzilgan “Rus grammatikasi” asari yaratildi. Birinchilardan bo‘lib, italyan (1612) va Fransuz (1694) tili lug‘atlari chop etildi.

O‘rta asrlar V asrdan (476 yildan) boshlab, XV asrgacha (1492 yilgacha) bo‘lgan davrlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu davr deyarli barcha fanlar taraqqiyotida, shu jumladan, Yevropa tilshunosligida ham turg‘unlik davri deb e‘tirof qilinadi. Aniqrog‘i, ayni davr tilshunoslik taraqqiyotida faktik materiallar to‘plashda, mukammal nazariyalar, g‘oyalar yaratishda hech qanday muhim ahamiyatga ega emas ya‘ni tilshunoslik fanining ilgarilashida muhim ahamiyatga ega hisoblanmaydi. Buning asosiy sababi shundaki, G‘arbiy Yevropada mazkur davrdagi tarixiy sharoit, katolik cherkovining reaksion tazyiqi ilm - fanning o‘shishiga, rivojiga jiddiy to‘sqinlik qildi. Shunga qaramasdan o‘rta asrlarda shu davrgacha yozuvga ega bo‘lmagan bir qator xalqlarda, masalan, got, arman, irland, qadimgi ingliz, slavyan va boshqalarda yozuv sistemasi paydo bo‘ldi.

Lotin tilida davlat hujjatlari tuzilar, ilmiy va badiiy asrlar yozilar, katolik cherkovidagi diniy jarayonlar amalga oshirilar edi. Bu til bilim olishning ham kaliti hisoblanardi. Lotin tili mantiqiy fikrlash maktabi deb ham tushunilardi. Lotin tili grammatikasining qoidalari va tushunchalari barcha tillar uchun umumiy hisoblanib, yangi tillar grammatikasiga ko‘chirilar edi. Natijada har bir boshqa tilning o‘ziga xosligi yo‘qolar edi. Ammo bu davrda ushbu tilda gaplashilmas-nutqiy faollik yuritilmas edi. Ya‘ni u o‘lik tilga aylangan edi. Shuning uchun lotin tilining talaffuzi emas, harflari, so‘zlarning yozilishi muhim edi. Lotin tili, asosan, Donata va Pristsian grammatikasi asosida o‘rganilar edi.

Xulosa

Qadimiy tillarning ilk sivilizatsiyalar rivojiga qo‘shgan hissasi beqiyosdir. Yozuv tizimlari va rivojlangan tillar ijtimoiy tuzilmalarni mustahkamlash, bilimlarni saqlash va uzatish, madaniy almashinuvni kengaytirishga imkon berdi. Mesopotamiya, Misr, Indus vodiysi va Xitoy kabi qadimgi sivilizatsiyalarda rivojlangan tillar va yozuv tizimlari hozirgi zamon tillari va madaniyatlarining poydevorini tashkil etdi. Ushbu tillarning o‘rganilishi insoniyat tarixini chuqurroq tushunishga va hozirgi zamon jamiyatlarining shakllanishiga qanday ta‘sir qilganini aniqlashga yordam beradi. Kelajakdagi tadqiqotlar qadimiy tillarning tilshunoslik, arxeologiya va tarixning boshqa sohalari bilan bog‘liq o‘zaro munosabatlarini yanada chuqurroq o‘rganishga qaratilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar Ro`yxati:

1. Abduazizov A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. – Toshkent, 2010.
2. Реформатский А.А. Введение в языковедение. — М.: Аспект пресс, 2003. 14. SodiqovA, AbduazizovA, Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. -T., 1981.
3. Alisherovich, R. L. (2023). Lexical-semantic and structural analysis of construction terminology: on the material of the uzbek and english languages. World Bulletin of Social Sciences, 22, 72-76.
4. To'rayeva, U. (2023). Terminlar tarjimasining nazariy va amaliy asoslari. Farg'ona davlat universiteti, (4), 64-64.
5. Mahmudov N. M a'rifat manzillari. — T.: M a'naviyat, 1999. Менглиев Б. Ўзбек тилининг структур синтаксиси. – Қарши: Насаф, 2003.

